

EDN ZFGNCG

DOI 10.5281/zenodo.17587869

УДК 633.15:631.526.325

Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С., Шевченко Н. А.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ НОВЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»

Реферат. Адаптивность гибридов кукурузы к конкретным почвенно-климатическим условиям может быть определена наиболее точно при изучении их в этих условиях, а изучая гибриды в сети различных пунктов можно прогнозировать ареал их распространения. Экологические исследования проведены в 2022–2024 гг. в пяти пунктах экологического испытания, различающихся по почвенно-климатическим условиям: «АНЦ «Донской» (Ростовская область), НЦЗ им. П. П. Лукьяненко (Краснодарский край), ООО «Семеноводство Кубани» (Краснодарский край), ССЦ «Отбор» (Кабардино-Балкарская республика), ВНИИ кукурузы (Ставропольский край). Цель исследований – изучение экологической пластичности и стабильности новых гибридов кукурузы, их урожайности в благоприятных и лимитированных климатических условиях. Общее количество гибридов, изученных во всех пунктах, составило в 2022 г. – 14, в 2023 г. – 10, в 2024 г. – девять. Ежегодно набор гибридов обновлялся за исключением стандарта Зерноградский 354 МВ и нового гибрида Лучезар МВ. Новые гибриды созданы методом межлинейной гибридизации. Полевые опыты заложены согласно методическим рекомендациям по проведению полевых опытов с кукурузой. Расчет экологической пластичности и стабильности выполнен по методу регрессионного анализа Эберхарта и Рассела. Пункты испытания оказались контрастны по условиям выращивания: индексы условий среды (i_j) варьировали от -3,49 до +4,89. По урожайности и параметрам экологической пластичности и стабильности ежегодно выделены новые гибриды. В наборе гибридов, изучаемых в 2022 г., лучшие показатели были у гибрида ЗН 262 ($x_i=7,22$ т/га, $b_i=1,13$, $\sigma^2_d=35,22$), максимальная урожайность – 10,78 т/га. Гибриды ЗН 461, ЗН 462 демонстрировали высокую пластичность ($b_i=1,17$ и $1,15$), при невысокой стабильности ($\sigma^2_d=96,10$ и $67,13$). Ареал их возделывания ограничен благоприятными условиями среды. В наборе гибридов 2023 г. выделен урожайный ($x_i=7,88$ т/га), пластичный ($b_i=1,22$) гибрид ЗР 262 с низкой стабильностью ($\sigma^2_d=61,91$). Он также предпочтителен для интенсивного возделывания в нелимитированных условиях. В 2024 г. выделены гибриды, пригодные для возделываний в зонах различного уровня благоприятности, Кросс 360 ($x_i=4,78$ т/га, $b_i=1,00$, $\sigma^2_d=36,5$) и Кросс 459 ($x_i=4,36$ т/га, $b_i=1,25$, $\sigma^2_d=34,1$). Во все годы проведения исследований выделился новый гибрид кукурузы Лучезар МВ, имея наилучшие показатели в 2023 г. ($x_i=7,58$ т/га, $b_i=1,53$, $\sigma^2_d=23,52$). Стандарт Зерноградский 354 МВ рекомендован для условий экстенсивного возделывания. Он имел слабую отзывчивость на условия выращивания ($b_i=0,68-0,86$) и высокую стабильность ($\sigma^2_d=19,14-31,81$).

Ключевые слова: кукуруза (*Zea mays* L.), гибриды, экологическая пластичность, стабильность, индекс условий среды, линейная регрессия.

Для цитирования: Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С., Шевченко Н.А. Экологическая пластичность и стабильность новых гибридов кукурузы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4(44). С. 74–88. EDN: VENGFO. DOI: 10.5281/zenodo.17587869.

For citation: Krivosheev G. Ya., Ignatiev A. S., Shevchenko N. A. Ecological adaptability and stability of new maize hybrids // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (34). P. 74–88. DOI: 10.5281/zenodo.17587869.

Введение

Адаптивность гибридов кукурузы к конкретным почвенно-климатическим условиям может быть определена наиболее точно при изучении их в этих условиях, а изучение гибридов в сети различных пунктов может прогнозировать ареал их распространения.

Выявление оптимальных условий производства является неотъемлемой частью селекции и внедрения новых гибридов кукурузы. Результаты этих исследований позволяют использовать новые гибриды не только в районах их непосредственного создания, но и продвигать в другие, более подходящие по условиям возделывания районы. Выявление параметров экологической пластичности и стабильности позволяет прогнозировать целесообразность выращивания гибридов в различных регионах. [1]. Для их оценки используется метод регрессионного анализа, предложенный S. A. Eberhart, W. A. Russell [2]. Проводится анализ на основе изучения гибридов по урожайности зерна, полученных в различных условиях среды [3]. Такие исследования необходимы в связи с тем, что одной из важнейших особенностей кукурузы является широкая норма ее реакции на изменение условий среды по показателям, например, пластичности и стабильности [4].

Имеет смысл определение пластичности не только гибридов кукурузы, предназначенных для товарных посевов, но и исходного материала – самоопыленных линий и гибридов, являющихся родительскими формами. Такие исследования позволяют выявить зоны экологически выгодного семеноводства, а также иметь исходный материал для целенаправленного использования в селекционном процессе [5–7].

Изучены различные аспекты, касающиеся экологической пластичности и стабильности. Так, исследование взаимосвязей между пластичностью с одной стороны и урожайностью зерна, и продолжительностью вегетации с другой стороны позволило выявить, что пластичность положительно зависела от них [8]. Выявлены генотипы, сочетающие высокую пластичность и стабильность, что подтверждает возможность совмещения в одном гибриде высоких значений обоих параметров [9]. Проведены исследования по выявлению генетического контроля экологической пластичности и стабильности [10].

Сопоставление результатов экологической оценки отечественных и зарубежных гибридов позволяет заключить, что, как среди них имеются образцы с высокими показателями [11].

Один из важных аспектов экологического испытания это выявление адаптивности к конкретным почвенно-климатическим условиям [12].

Обширные исследования, касающиеся параметров адаптивности и стабильности, проводят зарубежные исследователи, отмечая важность этих показателей. По их мнению, высокая стабильность – это предсказуемый и более надежный урожай в стрессовых условиях [13]. Показатель пластичности важен тем, что он показывает способность конкретного гибрида изменять свои признаки в соответствии с условиями выращивания [14].

В АНЦ «Донской» ежегодно создаются новые гибридные комбинации, которые оценивают по комплексу важнейших признаков, выделяя лучшие. Однако не известна реакция новых гибридов кукурузы на почвенно-климатические условия других зон возделывания зерновой кукурузы.

Цель исследований – изучение экологической пластичности и стабильности новых гибридов кукурузы, их урожайности в благоприятных и лимитированных климатических условиях.

Материалы и методы исследований

Экологические испытания проведены в 2022–2024 гг. в пяти пунктах экологического испытания (ЭСИ), различающихся по почвенно-климатическим условиям: АНЦ «Донской» (Ростовская область, г. Зерноград), НЦЗ им. П. П. Лукьяненко (Краснодарский край, г. Краснодар), ООО «Семеноводство Кубани» (Краснодарский край, ст. Ладожская), ССЦ «Отбор» (Кабардино-Балкарская республика, п. Комсомольский), ВНИИ кукурузы (Ставропольский край, г. Пятигорск). Количество гибридов кукурузы, изученных во всех пунктах экологического испытания, составило: в 2022 г. – 14, 2023 г. – 10, 2024 г. – девять штук. Ежегодно набор гибридов обновлялся за исключением стандарта Зерноградский 354 МВ и нового гибрида Лучезар МВ. Ежегодное обновление изучаемого набора гибридов проводилось в связи с необходимостью большего количества экологического изучения новых гибридов и ограниченностью возможностей по объему испытаний учреждений, проводящих изучение. Стандартный гибрид Зерноградский 354 МВ и новый гибрид Лучезар МВ сохранялись в каждом наборе лет изучения для сопоставления данных по урожайности, пластичности и стабильности с ними гибридов всех наборов, а также для изучения варьирования изучаемых параметров у этих гибридов в зависимости от лет изучения и изменения состава изучаемых образцов.

Выбор гибридов кукурузы для включения в экологическое испытание был обоснован результатами изучения этих гибридов в контрольных питомниках. Они превысили среднеспелый стандарт гибрид Зерноградский 354 МВ (ФАО 350) по урожайности зерна на 10–15 % и длине вегетационного периода (115–120 дней), определены как среднеспелые (ФАО 300–390), имели высокую устойчивость к пузырчатой головне (7–9 баллов), высокую устойчивость к полеганию (полегших растений 0–3,5 %), были технологичны в уборке (высота прикрепления початка 65–75 см).

Новые гибриды созданы методом межлинейной гибридизации. Селекция исходного материала, на основе которого созданы гибриды, была направлена на устойчивость к региональному типу засух, происходящих в южной зоне Ростовской области, характеризующихся сочетанием высоких температур воздуха с почвенной и воздушной засухой.

Закладка полевых опытов произведена согласно «Методическим рекомендациям по проведению полевых опытов с кукурузой» [15].

Расчет экологической пластичности и стабильности проведены по методу регрессионного анализа Эберхарта и Рассела [16]. Определены следующие показатели:

x_i – средняя урожайность зерна гибрида по всем пунктам испытаний (уровень урожайности гибрида),

x_j – средняя урожайность зерна всех гибридов в конкретном пункте испытаний,

i_j – индекс условий среды,

b_i – коэффициент линейной регрессии (пластичность),

σ^2_d – среднеквадратическое отклонение (стабильность),

$\bar{\sigma}^2_d$ – среднее значение среднеквадратического отклонения в опыте.

Использовали критерии выделения лучших гибридов. Для выделения гибридов по урожайности сравнивали значения урожайности новых гибридов со стандартом Зерноградский 354 МВ и со средним значением урожайности всех изучаемых гибридов (i_j) в конкретном пункте, учитывая наименьшую существенную разность ($НСР_{05}$), рассчитанную для каждого пункта. По уровню урожайности, то есть, урожайности зерна, полученной в среднем по всем пунктам экологического

испытания, выделяли гибриды, сопоставляя их абсолютные значения x_i . По пластичности (b_i) выделяли (характеризовали) гибриды на основании градаций, рекомендованных Эберхардом и Расселом: $b_i < 1$ – не пластичные, слабо реагирующие на изменения условий среды, $b_i = 1$ – изменения урожайности полностью соответствует изменению условий среды, $b_i > 1$ – пластичные, обладающие большой отзывчивостью на средовые изменения. Для дифференциации гибридов по стабильности σ^2_d использовали средние значения среднеквадратичного отклонения в опыте $\bar{\sigma}^2_d$.

Для кукурузы как влаголюбивой культуры, в первую очередь важна влагообеспеченность в период вегетации растений, которая, как правило, является фактором, лимитирующим урожай зерна. Самым засушливым пунктом испытания во все годы исследований оказался г. Зерноград (АНЦ «Донской», Ростовская область) (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия в период вегетации кукурузы

Пункт испытания	Месяц	2022 г.			2023 г.			2024 г.		
		Среднесуточная температура воздуха, °С	Количество осадков, мм	ГТК	Среднесуточная температура воздуха, °С	Количество осадков, мм	ГТК	Среднесуточная температура воздуха, °С	Количество осадков, мм	ГТК
АНЦ «Донской»	май	14,8	21,7	0,70	15,6	110,4	2,28	15,7	22,2	0,46
	июнь	23,1	7,4	0,11	20,4	37,0	0,60	24,8	13,1	0,18
	июль	23,8	55,8	0,76	23,8	51,3	0,70	27,6	25,0	0,29
	август	26,6	47,2	0,57	25,6	19,5	0,25	25,5	3,5	0,04
	май-август	22,1	132,1	0,43	21,8	218,2	0,83	23,4	63,8	0,22
ВНИИ кукурузы	май	14,2	80,3	1,82	14,9	95,3	2,06	13,7	76,3	1,80
	июнь	21,1	92,5	1,46	20,0	133,6	2,23	23,1	46,0	0,66
	июль	22,5	7,4	0,11	22,8	38,5	0,54	24,5	0	0
	август	24,3	1,2	0,02	25,0	5,0	0,06	23,0	0,5	0,01
	май-август	20,5	181,4	0,72	20,7	272,4	1,07	21,1	122,8	0,47
ССЦ «Отбор»	май	15,9	64,0	1,30	17,3	50,4	0,94	15,9	43,8	0,89
	июнь	23,0	66,6	0,97	22,0	155,4	2,35	24,9	15,0	0,20
	июль	25,2	17,6	0,23	24,6	112,0	1,47	26,6	2,7	0,03
	август	26,3	13,6	0,17	26,7	17,4	0,21	25,4	28,9	0,37
	май-август	22,6	161,8	0,58	22,7	335,2	1,20	23,2	90,4	0,32
НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	май	15,1	45,7	0,98	16,2	93,6	1,86	15,9	65,9	1,34
	июнь	22,5	64,0	0,95	21,8	104,9	1,60	22,4	17,3	0,26
	июль	24,1	70,9	0,95	24,8	35,1	0,47	29,1	44,4	0,51
	август	27,0	28,2	0,34	27,7	0	0	26,5	7,4	0,09
	май-август	22,2	208,8	0,76	22,6	233,6	0,84	23,5	135,0	0,47
ООО «Семеноводство Кубани»	май	14,8	59,1	1,29	16,1	54,7	1,10	16,0	70,5	1,42
	июнь	22,4	85,6	1,27	21,5	105,9	1,64	24,9	12,3	0,16
	июль	24,0	30,3	0,41	23,8	48,1	0,65	27,6	34,6	0,40
	август	26,6	8,3	0,10	26,7	2,0	0,02	25,8	8,7	0,11
	май-август	22,0	183,3	0,68	22,0	210,7	0,87	23,6	126,1	0,43

Так в 2022 г. количество осадков за период вегетации растений кукурузы (май–август) составило 132 мм при среднемноголетней норме 225,5 мм, ГТК равнялся 0,49 (среднемноголетнее значение – 0,89). В 2023 г. выпало за вегетационный период 218,2 мм атмосферных осадков (96,8 % к норме), однако распределение их в течение вегетации было неравномерным, ГТК составил 0,83. Крайне засушливым оказался 2024 г. – 63,8 мм осадков (28,3 % к норме), ГТК в критический период (цветение растений (июль)) составил 0,22, также отмечена высокая среднесуточная температура воздуха – 27,6 °С, что привело к суховейным явлениям.

Самым влагообеспеченным пунктом экологического испытания оказался п. Комсомольский (ССЦ «Отбор», Кабардино-Балкарская республика). Количество выпавших атмосферных осадков составило 2022 г. – 161,8 мм, 2023 г. – 335,2 мм, 2024 г. – 90,4 мм, ГТК от 0,32 до 1,20 в зависимости от года. В дополнении к атмосферным осадкам здесь были проведены вегетационные поливы (орошение с поливной нормой 400 м³/га, от одного до трех поливов ежегодно в зависимости от увлажненности почвы). Это способствовало тому, что с учетом поливов, ГТК во все годы проведения исследований оставался выше единицы. Остальные пункты по влагообеспеченности занимали промежуточное положение между АНЦ «Донской» и ССЦ «Отбор».

Во ВНИИ кукурузы количество выпавших атмосферных осадков составило: в 2022 г. – 181,4 мм, 2023 г. – 272,4 мм, 2024 г. – 122,8 мм. ГТК в зависимости от года исследований варьировал от 0,47 до 1,07. В НЦЗ им П.П. Лукьяненко атмосферные осадки за период вегетации кукурузы имели значения: 2022 г. – 208,8 мм, 2023 г. – 233,6 мм, 2024 г. – 135,0 мм, ГТК по годам изменялся от 0,47 до 0,84. В ООО «Семеноводство Кубани» осадков соответственно выпало: 2022 г. – 183,3 мм, 2023 г. – 210,7 мм, 2024 г. – 126,1 мм, ГТК = 0,43–0,87. Во всех учреждениях самым засушливым оказался 2024 г., а самым влагообеспеченным – 2023 г.

Пункты испытания различались по типам почв и их важнейшим характеристикам. Почва в «АНЦ «Донской» – обыкновенный чернозем, характеризующийся мощным слоем гумуса до 120 см с содержанием гумуса до 3,5 %, плотностью почвы от 1,26 до 1,28 г/см³. Почвенный покров в станции Ладожской Краснодарского края относится к чернозему типичному с толщиной гумусного слоя 115–137 см и его содержанием 3,7 %, структура почвы – уплотненная, глыбистая (плотность составила 1,4 г/см³). На экспериментальных полях НЦЗ им. П.П. Лукьяненко почвы представляют собой выщелоченный черноземный суглинок с горизонтом до 160 см, до 3,3 % гумуса в ее составе с объемным весом 1,25 до 1,28 г/см³. Почвы ВНИИ кукурузы представлены черноземом обыкновенным (с глубиной гумусового слоя 150–160 см и его содержанием – 4,7 %). Плотность почвы – 1,25 г/см³. В пункте испытания п. Комсомольский Кабардино–Балкарской республики находятся темно-каштановые почвы с содержанием гумуса 3–4 %. Они содержат достаточное количество питательных веществ, имеющих хорошую структурность. Мощность гумусового слоя 150–160 см, плотность почвы – 1,25–1,27 г/см³.

Агротехника, используемая для выращивания гибридов кукурузы в пунктах испытания, сходная при некоторых различиях в датах проведения агроприемов, использования техники, внесения пестицидов.

Размещение опытов с кукурузой проводили по предшественнику озимая пшеница. После уборки предшественника выполнено дискование стерни на глубину 8–10 см, затем осуществляли отвальную обработку (вспашку) на глубину 25–27 см. Весной в период физической спелости почвы при массовом появлении сорняков проведена первая культивация (8–10 см). Вторая (предпосевная) культивация сделана на глубину сева (6–8 см). Посев пропашными сеялками выполнен в оптимальные сроки для каждой зоны, при устойчивом прогревании почвы до 10–12 °С на глубине заделки семян, например, в АНЦ «Донской» с 24 по 27 апреля. После посева осуществляли прикатывание (при сухой почве) либо довсходовое боронование (при увлажненной почве). Уходовые работы в посевах кукурузы заключались в проведении междурядной обработки и обработки посевов гербицидами по вегетирующим растениям, в частности в АНЦ «Донской» применяли гербицид «МайсТер Пауэр» в дозе 1,5 л/га в фазе 5–6 листьев у растений кукурузы. Уборка

проведена в фазе полной спелости имеющимися в наличии в учреждениях селекционными комбайнами.

Результаты и их обсуждение

В 2022 г. урожайность зерна варьировала в зависимости от гибрида и пункта испытаний от 2,78 т/га до 10,83 т/га (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность, экологическая пластичность и стабильность гибридов кукурузы, 2022 г.

Гибрид	Урожайность зерна, т/га						b _i	σ ² _d
	АНЦ «Донской»	ВНИИ кукурузы	НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	ООО «Семеноводство Кубани»	ССЦ «Отбор»	x _i		
Зерноградский 354 (St.)	3,47	6,23	5,74	8,51	8,35	6,46	0,86	19,14
Лучезар МВ	3,33	6,38	7,02	9,58	10,12	7,29	1,15	9,28
ЗН 259	3,51	5,65	6,26	7,88	8,40	6,34	0,81	6,00
ЗН 260	3,19	5,93	6,50	7,14	9,51	6,45	0,91	55,38
ЗН 261	3,04	5,49	5,44	9,76	7,89	6,32	0,99	142,28
ЗН 262	3,51	6,48	6,57	8,75	10,78	7,22	1,13	35,22
ЗН 360	3,48	6,77	6,57	8,18	8,39	6,68	0,81	14,25
ЗН 361	3,40	7,81	7,12	9,37	8,92	7,32	0,95	61,48
ЗН 362	2,87	5,60	6,26	7,60	8,56	6,18	0,91	8,16
ЗН 459	3,19	7,75	6,63	8,14	9,85	7,11	1,01	64,15
ЗН 460	3,06	6,25	6,35	8,86	9,19	6,74	1,04	4,00
ЗН 461	3,14	5,82	5,67	8,12	10,83	6,72	1,17	96,10
ЗН 462	2,78	5,43	6,35	7,29	9,98	6,37	1,15	67,13
ЗН 463	3,10	6,23	6,87	8,73	7,75	6,54	0,85	59,3
x _i	3,22	6,27	6,38	8,42	9,18			
i _j	-3,49	-0,43	-0,32	+1,72	+2,42			
σ ² _d								37,9

Благоприятные условия для роста и развития растений кукурузы сложились в ССЦ «Отбор» и ООО «Семеноводство Кубани» – индексы условий среды (i_j) соответственно составили +2,42 и +1,72, а средняя урожайность зерна гибридов (x_j) – 9,18 и 8,42 т/га. Наиболее неблагоприятные условия отмечались в АНЦ «Донской»: индекс условий среды -3,49; средняя урожайность зерна гибридов – 3,22 т/га. Промежуточное положение по условиям выращивания занимали ВНИИ кукурузы и НЦЗ им П.П. Лукьяненко. Индексы среды соответственно -0,43 и -0,32, а средняя урожайность зерна (6,27 и 6,38 т/га). Средняя урожайность гибридов по пунктам испытаний (x_i) варьировала от 6,18 до 7,32 т/га.

Изучаемые гибриды по-разному реагировали на условия выращивания различных пунктов испытания, о чем свидетельствуют коэффициенты линейной регрессии b_i. Они рассчитаны на основе урожайности каждого гибрида в различных пунктах испытания и индексов условий среды (b_i=Σx_{ij}×i_j/Σi²_j). Слабой реакцией на изменение условий среды характеризовались новые гибриды: ЗН 259 (b_i=0,81), ЗН 260 (b_i=0,91), ЗН 360 (b_i=0,81), ЗН 361 (b_i=0,95), ЗН 362 (b_i=0,91), ЗН 463 (b_i=0,85). Слабо реагировал на изменение условий стандарт Зерноградский 354 МВ (b_i=0,86). Полное соответствие изменения урожайности зерна изменению условий выращивания имели гибриды ЗН 261 и ЗН 459, у которых коэффициенты линейной регрессии были близки к единице (0,99 и 1,01).

Группа гибридов Лучезар МВ, ЗН 262, ЗН 460, ЗН 461 и ЗН 462 имели коэффициенты линейной регрессии больше единицы (b_i=1,04–1,17), что характеризует их как пластичные. Они сильно реагируют на изменение условий выращивания. Именно такие гибриды, как правило, способны формировать высокие урожаи зерна в благоприятных условиях.

Наглядно демонстрируют отзывчивость гибридов на условия среды линии регрессии (изменение урожайности при изменении условий). Представлены гибриды

кукурузы, характеризующиеся контрастностью по отзывчивости на условия выращивания (рисунок 1).

Рисунок 1 – Линии регрессии урожайности гибридов кукурузы, 2022 г.

Наиболее сильной реакцией характеризуются гибриды с наиболее крутой линией регрессии (с большим углом наклона к оси абсцисс). На первом месте по этому показателю оказался новый гибрид ЗН 461 ($b_i=1,17$), на втором – гибрид Лучезар МВ ($b_i=1,15$). В противоположность им новый гибрид ЗН 259 и стандарт Зерноградский 354 МВ отличались более пологими линиями регрессии с минимальным наклоном к оси абсцисс, что подтверждает их не высокую пластичность.

Другой важнейшей характеристикой гибридов считается стабильность их урожаев, таковым является среднеквадратическое отклонение $\sigma^2_d = \sum \sigma^2_{ij} / (n-2)$, рассчитанное на основе суммы квадратов отклонений фактической урожайности от теоретической. Стабильность и пластичность необходимо рассматривать, учитывая уровень урожайности гибридов: урожайность зерна, полученная в среднем по всем пунктам экологического испытания (x_i). Так, самый высокопластичный гибрид ЗН 461 имел среднюю урожайность по пунктам испытания (6,72 т/га), что ниже некоторых других гибридов. Однако в самом благоприятном пункте (ССЦ «Отбор») он сформировал самую высокую урожайность зерна (10,83 т/га), что существенно выше ($НСР_{05}=0,71$ т/га), чем значения у стандарта (6,46 т/га) или в среднем по пункту испытания (9,18 т/га). Но, стабильность у него оказалась невысокой $\sigma^2_d=96,10$, при среднем значении в опыте $\bar{\sigma}^2_d = 37,9$. Этот пластичный гибрид, несомненно, представляет практическую ценность, однако ареал его распространения может быть ограниченным. Он предназначен преимущественно для очень благоприятных зон возделывания с высокой влагообеспеченностью.

Подобные результаты получены по пластичному гибриду ЗН 462 ($b_i=1,15$). Он отличается невысокой стабильностью ($\sigma^2_d=67,13$), в крайне засушливом пункте (АНЦ «Донской») его урожайность зерна составила 2,78 т/га, но благодаря высокой отзывчивости на условия внешней среды, на орошении в ССЦ «Отбор» он сформировал высокий урожай зерна (9,98 т/га).

В отличие от них, новые гибриды Лучезар МВ и ЗН 262 демонстрировали высокий уровень урожайности зерна (соответственно 7,29 и 7,22 т/га), характеризовались высокой пластичностью ($b_i=1,15$ и $1,13$) и стабильностью ($\sigma^2_d=9,28$ и $35,22$). В различных условиях среды они показали хорошие результаты: в крайне засушливом пункте (3,33 и 3,51 т/га) и очень благоприятном (10,12 и 10,78 т/га). Именно такие гибриды представляют наибольшую практическую ценность. Как правило, среди пластичных гибридов ($b_i > 1$) выделяют высокоурожайные комбинации. Вместе с тем,

новый гибрид ЗН 361 с коэффициентом линейной регрессии 0,95 ($b_1 < 1$) характеризовался самым высоким уровнем урожайности зерна в среднем по всем пунктам – 7,32 т/га. Стандартный гибрид Зерноградский 354 МВ в 2022 г. сформировал средний урожай зерна 6,46 т/га, но характеризовался слабой отзывчивостью на условия выращивания ($b_1 = 0,86$) и высокой стабильностью ($\sigma^2_d = 19,14$).

Анализируя данные результатов испытания и данные почвенно-климатических условий, можно предположить, какие именно гибриды адаптированы к конкретным условиям и типам стресса. В группе гибридов, изучаемых в 2022 г., наиболее устойчивыми к водному стрессу оказались ЗН 259, ЗН 262 и ЗН 360. Они в самом засушливом пункте испытания («АНЦ «Донской», ГТК = 0,43) сформировали наиболее высокий урожай зерна (3,48–3,51 т/га). Средняя урожайность в пункте составила 3,22 т/га, НСР₀₅ – 0,25 т/га. Эти гибриды могут быть рекомендованы для засушливых условий.

Особо следует отметить новый гибрид ЗН 262, который выделился и в засушливом пункте («АНЦ «Донской») и во влагообеспеченном (ССЦ «Отбор»), что позволяет утверждать о возможности его использования в различных условиях. Подтверждением этому может служить сочетание у него высокой пластичности ($b_1 = 1,13$) и высокой стабильности $\sigma^2_d = 35,22$.

Новый гибрид ЗН 361 оказался лучшим во ВНИИ кукурузы и одним из лучших в ООО «Семеноводство Кубани» – соответственно 7,81 и 9,37 т/га, при средней урожайности в пунктах 6,27 и 8,42 т/га (НСР₀₅ составил 0,72 и 0,76 т/га). Следует отметить, что в этих пунктах зафиксировано наибольшее количество атмосферных осадков в период интенсивного роста и максимального водопотребления кукурузы (июнь), вероятно, именно этот фактор имел важнейшее значение для данного гибрида.

В 2023 г., так же, как и в 2022, наилучшие условия внешней среды (i_j) отмечены в пунктах ССЦ «Отбор» ($i_j = +0,94$), ООО «Семеноводство Кубани» ($i_j = +0,46$). Наихудшие условия были в АНЦ «Донской» ($i_j = -1,88$), промежуточное положение по условиям произрастания занимали ВНИИ кукурузы ($i_j = +0,32$) и НЦЗ им. П. П. Лукьяненко ($i_j = -0,34$). Уровень урожайности в ССЦ «Отбор» оказался самым высоким (7,66 т/га), а в АНЦ «Донской» – самым низким (5,33 т/га).

В 2023 г. изучали новый набор гибридов, за исключением стандарта и гибрида Лучезар МВ. Наиболее высокий уровень урожайности зерна (в среднем по пунктам) зафиксирован у гибридов ЗР 262 (7,88 т/га) и Лучезар МВ (7,58 т/га) (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность, экологическая пластичность и стабильность гибридов кукурузы, 2023 г.

Гибрид	Урожайность зерна, т/га					x_i	b_i	σ^2_d
	АНЦ «Донской»	ВНИИ кукурузы	НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	ООО «Семеноводство Кубани»	ССЦ «Отбор»			
Зерноградский 354 МВ (St.)	4,57	6,51	6,04	5,48	6,32	5,78	0,68	31,81
Лучезар МВ	5,87	7,47	6,77	7,95	9,86	7,58	1,53	23,52
ЗР 259	4,87	6,67	5,58	7,09	7,76	6,39	1,09	24,16
ЗР 260	5,54	7,03	5,87	7,03	7,43	6,58	0,87	7,53
ЗР 261	5,56	7,19	6,59	6,90	7,45	6,74	0,79	3,45
ЗР 262	6,31	7,23	7,45	9,31	9,11	7,88	1,22	61,91
ЗР 360	5,14	6,80	6,04	6,59	8,58	6,63	1,29	37,00
ЗР 362	4,47	5,89	5,19	6,71	7,26	5,90	1,20	20,78
ЗР 459	5,53	7,48	7,88	7,48	7,36	7,15	0,76	49,12
ЗР 462	5,51	8,06	6,34	7,16	5,45	6,50	0,38	150,79
x_j	5,33	7,04	6,28	7,17	7,66			
i_j	-1,88	+0,32	-0,34	+0,46	+0,94			
σ^2_d								41,0

Оба гибрида характеризовались высокой пластичностью ($b_i=1,22$ и $1,53$ соответственно), но стабильность урожаев у гибрида Лучезар МВ оказалась выше ($\sigma^2_d=23,52$), чем у гибрида ЗР 262 ($\sigma^2_d=61,91$). Максимальный урожай в опыте в 2023 г. был получен именно по гибриду Лучезар МВ в благоприятном пункте испытания ССЦ «Отбор» (9,86 т/га), средняя урожайность зерна в этом пункте составила 7,66 т/га, а НСР₀₅ – 0,78 т/га. Стандарт Зерноградский 354 МВ в 2023 г. имел среднюю урожайность зерна 5,78 т/га, характеризовался слабой пластичностью ($b_i=0,68$) и высокой стабильностью ($\sigma^2_d=31,81$). Наименее ценным в изучаемом наборе следует считать гибрид ЗР 462, с низкой пластичностью ($b_i=0,38$) и стабильностью ($\sigma^2_d=150,79$) и невысоким уровнем урожайности зерна ($x_i=6,50$ т/га). Другой новый гибрид ЗР 362 также не представляет ценности в связи с низкой урожайностью зерна ($x_i=5,90$ т/га).

Линии регрессии наиболее контрастных по пластичности гибридов наглядно демонстрируют их отзывчивость на условия внешней среды (рисунок 2).

Рисунок 2 – Линии регрессии урожайности гибридов кукурузы, 2023 г.

Отзывчивые гибриды Лучезар МВ, ЗР 262 и ЗР 259 имеют больший угол наклона к оси абсцисс (индекс среды), то есть, более резко увеличивают урожайность зерна с улучшением условий выращивания. Высота линии регрессии свидетельствует об уровне урожайности гибридов, выше других линий регрессии расположены у гибридов Лучезар МВ и ЗР 262, что подтверждает их ценность. Более пологие линии регрессии у нового гибрида ЗР 462 и стандарта Зерноградский 354 МВ из-за низкой отзывчивости этих гибридов на изменение условий, а небольшая высота линий регрессии свидетельствует о невысоком уровне их урожайности.

Контрастность пунктов испытания по почвенно-климатическим условиям позволила отметить некоторые особенности взаимодействия «генотип–среда». Среди группы гибридов набора 2023 г. более устойчивым к засухе оказался новый гибрид ЗР 262, сформировавший в неблагоприятном пункте («АНЦ «Донской», ГТК – 0,83) урожайность зерна 6,31 т/га, при средней урожайности в пункте 5,33 т/га и НСР₀₅ – 0,51 т/га. Он перспективен для использования в зонах недостаточного увлажнения. Учитывая результаты испытания 2023 г., можно сказать, что гибрид Лучезар МВ перспективен для влагообеспеченных условий.

Следует отметить специфическую реакцию гибрида ЗР 462 на условия среды. Он сформировал наивысший урожай зерна во ВНИИ кукурузы – 8,06 т/га, при средней урожайности в пункте 7,04 т/га (НСР₀₅ – 0,68 т/га), что значительно выше, чем в самом влагообеспеченном пункте – ССЦ «Отбор» (5,45 т/га). Причиной тому может быть менее высокая температура воздуха во ВНИИ кукурузы. Средняя температура воздуха за период вегетации здесь составила 20,7 °С, что ниже, чем в

любом другом пункте испытания. Можно предположить, что этот гибрид чувствителен к высокой температуре воздуха.

В 2024 г. было продолжено экологическое изучение гибридов кукурузы селекции АНЦ «Донской» в тех же пунктах, что и в предыдущие годы. Набор гибридов был обновлен, как и в предыдущем году, за исключением стандарта Зерноградский 354 МВ и гибрида Лучезар МВ. Крайне засушливые условия, сложившиеся в 2024 г. на юге Европейской территории Российской Федерации, способствовали снижению уровня урожайности гибридов. Так, если в 2022 г. средняя урожайность гибридов по всем пунктам экологического испытания составила 6,70 т/га, в 2023 г. она фактически не изменилась (6,71 т/га), то в 2024 г. уровень урожайности оказался значительно ниже (3,87 т/га в среднем по всем пунктам ЭСИ). Такие изменения привели к изменению значений индексов условий среды (таблица 4).

Таблица 4 – Урожайность, экологическая пластичность и стабильность гибридов кукурузы, 2024 г.

Гибрид	Урожайность зерна, т/га						b_i	σ^2_d
	АНЦ «Донской»	ВНИИ кукурузы	НЦЗ им. П.П. Лукьяненко	ООО «Семеноводство Кубани»	ССЦ «Отбор»	x_i		
Зерноградский 354 МВ (St.)	0,77	3,38	2,23	0,85	6,53	2,75	0,76	23,5
Лучезар МВ	0,86	4,78	2,23	3,24	9,44	4,11	1,10	42,7
Кросс 259	1,11	3,58	2,27	2,58	7,70	3,45	0,85	11,4
Кросс 260	1,08	3,69	2,50	2,47	8,48	3,64	0,95	9,3
Кросс 261	0,90	3,91	3,61	2,72	8,38	3,90	0,91	33,1
Кросс 360	1,71	4,67	4,49	3,30	9,73	4,78	1,00	36,5
Кросс 361	1,22	4,80	0,68	2,44	8,61	3,55	1,03	137,6
Кросс 459	1,58	4,99	3,14	1,47	10,60	4,36	1,25	34,1
Кросс 460	1,21	5,08	3,85	1,82	9,43	4,28	1,08	49,5
x_j	1,16	4,32	2,78	2,32	8,77			
i_j	-2,71	+0,44	-1,10	-1,56	+4,89			
$\bar{\sigma}^2_d$								42,0

Наиболее благоприятные условия по-прежнему сложились в орошаемых условиях ССЦ «Отбор» ($i_j=+4,89$), средняя урожайность гибридов составила 8,77 т/га. Неблагоприятные условия отмечались в АНЦ «Донской» ($i_j = -2,71$), ООО «Семеноводство Кубани» ($i_j = -1,56$), НЦЗ им. Лукьяненко ($i_j = -1,10$), средняя урожайность зерна гибридов в этих пунктах оказалась низкой и соответственно составила 1,16; 2,32 и 2,78 т/га. Условия во ВНИИ кукурузы в этом году характеризовались как средние ($i_j=+0,44$) со средней урожайностью зерна гибридов кукурузы 4,32 т/га.

В 2024 г. среди гибридов нового набора выделены высокопластичные Кросс 459 ($b_i=1,25$) и Кросс 460 ($b_i=1,08$). Они имели одни из лучших показателей уровня урожайности в новом наборе гибридов ($x_i=4,36$ т/га и $x_i=4,28$ т/га). Причем новый гибрид Кросс 459 сформировал максимальный урожай зерна (10,60 т/га) при средней урожайности 8,77 т/га и $НСР_{05} = 0,83$ т/га в пункте испытаний ССЦ «Отбор». Среди них лучшие показатели стабильности имел гибрид Кросс 459 ($\sigma^2_d=34,1$). Высокую экологическую пластичность ($b_i=1,10$) в 2024 г. подтвердил гибрид Лучезар МВ.

Особого внимания заслуживает и новый гибрид Кросс 360, который формировал урожайность зерна в соответствии с изменениями условий среды ($\sigma_i=1,0$). При этом он имел самый высокий уровень урожайности зерна ($x_i=4,78$ т/га) и высокую стабильность ($\sigma^2_d=36,5$). Линия регрессии урожайности этого гибрида выше линий регрессии других гибридов, в связи с его более высоким уровнем

урожайности, а наклон линии регрессии по отношению к оси ординат служит подтверждением его пластичности (рисунок 3).

Рисунок 3 – Линии регрессии урожайности гибридов кукурузы, 2024 г.

Подобные результаты получены по гибридам Кросс 459, Кросс 460 и Лучезар МВ. Наименьшей пластичностью ($b_i=0,76$) отличался стандарт Зерноградский 354 МВ, имея невысокий уровень урожайности ($x_1=2,75$). Линия регрессии этого гибрида расположена ниже других линий с наименьшим наклоном по отношению к линии абсцисс. Стабильность стандарта высокая ($\sigma^2_d=23,5$).

Следует отметить, что новый гибрид Кросс 360 во всех пунктах сформировал самый высокий или один из самых высоких урожаев зерна по сравнению с другими гибридами. Учитывая, что в 2024 г. сложились крайне засушливые и жаркие условия в период вегетации кукурузы во всех пунктах испытания (ГТК = 0,22–0,47), можно сказать, что этот гибрид наиболее адаптирован к высоким температурам воздуха, сочетающимся с засухой. В пункте испытания НЦЗ им. П. П. Лукьяненко его урожайность оказалась выше других гибридов (4,49 т/га) при средней в этом пункте 2,78 т/га и НСР₀₅ – 0,38 т/га. Укажем, что температура воздуха в этом пункте в июле достигала максимального значения – 29,1 °С.

Выводы

Пункты исследований оказались контрастными по условиям выращивания. Во все годы исследования наиболее благоприятные условия сложились в ССЦ «Отбор»: индексы среды (i_j) составили +0,94...+4,89. Самые неблагоприятные (засушливые условия) во все годы исследований отмечены в «АНЦ «Донской»: индексы среды варьировали от -1,88 до -3,49. Выделены новые гибриды кукурузы по урожайности зерна и параметрам экологической пластичности и стабильности. В наборе гибридов, изучаемых в 2022 г., лучшими оказались Лучезар МВ ($x_i=7,29$ т/га, $b_i=1,15$, $\sigma^2_d=9,28$) и ЗН 262 ($x_i=7,22$ т/га, $b_i=1,13$, $\sigma^2_d=35,22$). Пластичный гибрид ЗН 462 ($b_i=1,15$) формировал высокую урожайность в благоприятных условиях (9,98 т/га), но в неблагоприятных резко снижал ее (2,78 т/га) из-за низкой стабильности ($\sigma^2_d=67,13$). Подобные результаты получены по гибриду ЗН 461.

В наборе гибридов, изучаемых в 2023 г., выделились Лучезар МВ и ЗР 262 с высоким уровнем урожайности зерна x_i (7,58 и 7,88 т/га), высокой пластичностью ($b_i=1,53$ и 1,22). Гибрид Лучезар МВ, к тому же, характеризовался и высокой стабильностью ($\sigma^2_d=23,5$). Высокая пластичность ($b_i=1,08$ –1,25) и уровень урожайности ($x_i=4,11$ –4,36 т/га) также отмечены у гибридов Кросс 459, Кросс 460 и Лучезар МВ в 2024 г.

Новый гибрид Лучезар МВ, несмотря на ежегодное изменение набора гибридов, во все годы исследований имел сходные характеристики по пластичности и стабильности.

Аналогичные по годам результаты получены и по стандартному гибриду Зерноградский 354 МВ – во все годы исследований он отличался низкой пластичностью ($b_i=0,68-0,86$), высокой стабильностью ($\sigma^2_d=19,14-31,81$) и невысоким средним уровнем урожайности зерна ($x_i=2,75-6,46$ т/га).

Выявлены гибриды кукурузы, адаптированные к конкретным почвенно-климатическим условиям. Новые гибриды ЗН 259, ЗН 262, ЗН 360, ЗР 262 отличались высокой устойчивостью к водному стрессу, гибрид Кросс 369 – к высоким температурам воздуха. Гибрид Лучезар МВ лучше других реализовал потенциальные возможности в нелимитированных по влаге условиях.

Литература

1. Новичихин А. П., Федорова А. А., Лемешева А. В. Оценка экологической пластичности и стабильности новых гибридов кукурузы // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2023. № 103. С. 129–134. DOI: 10.21515/1999-1703-103-129-134.
2. Гульняшкин А. В., Новичихин А. П., Шкарбутко Е. В. Оценка экологической стабильности и пластичности новых гибридов кукурузы в различных агроклиматических условиях // Рисоводство. 2023. № 3 (56). С. 35–40. DOI: 10.33775/1684-2464-2022-56-3-35-40.
3. Дронов А. В., Бельченко С. А., Мамеев В. В., Нестеренко О. А. Параметры адаптивной способности и урожайности зерна гибридов кукурузы (ФАО 100-300) в условиях юго-западной части Нечерноземья (Брянская область) // Зернобобовые и крупяные культуры. 2022. № 1(41). С. 115–125. DOI: 10.24412/2309-348X-2022-1-115-125.
4. Сотченко В. С., Горбачёва А. Г., Панфилов А. Э., Казакова Н. И. Ветошкина И. А. Норма и стабильность реакции раннеспелых гибридов кукурузы на условия вегетации // Кормопроизводство. 2020. № 4. С. 39–43. DOI: 10.25685/KRM.2020.2020.63669.
5. Горбачева А. Г., Орлянская Н. А., Ветошкина И. А., Чеботарев Д. С. Результаты оценки адаптивности родительских форм – линий кукурузы // Аграрный научный журнал. 2023. № 1. С. 4–10. DOI: 10.28983/asj.y2023i1pp4-10.
6. Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С., Горбачева А. Г., Ветошкина И. А., Орлянская Н. А., Панфилова О. Н. Параметры экологической пластичности и стабильности родительских форм гибридов кукурузы // Зерновое хозяйство России. 2023. Т. 15. № 1. С. 82–88. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-84-1-82-88.
7. Паритов А. Ю., Отарова А. З. Проблемы экологической адаптации линий и гибридов кукурузы в условиях Кабардино-Балкарской республики // Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Астрахань: Астраханский государственный университет им. Татищева, 2025. С. 60–62.
8. Silva P. C., Sánchez A. C., Opazo M. A., Mardones L. A., Acevedo E. A. Grain yield, anthesis-silking interval, and phenotypic plasticity in response to changing environments: evaluation in temperate maize hybrids // Field Crops Research. 2022. Vol. 285. Art. No. 108583. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108583.
9. Орлянская Н. А., Орлянский Н. А., Чеботарёв Д. С. Сравнительная индексация раннеспелых гибридов кукурузы в экологическом испытании // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2023. № 24(4). С. 581–591. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.4.581-59110.
10. Fu R., Wang X. Modeling the influence of phenotypic plasticity on maize hybrid performance // Plant Communications. 2023. Vol. 4. Iss. 3. Art. No. 100548. DOI: 10.1016/j.xplc.2023.100548.
11. Бельченко С. А., Дронов А. В., Ланцев В. В. Адаптивный и продуктивный потенциал среднеранних гибридов кукурузы на зерно в агроландшафтных условиях Брянской области // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 2 (54). С. 19–26. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-2-19-26.
12. Дронов А. В., Бельченко С. А., Нестеренко О. А. Сравнительная оценка зерновой продуктивности и адаптивности раннеспелых гибридов кукурузы в условиях юго-запада Нечерноземья // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 2 (50). С. 28–35. DOI: 10.18286/1816-4501-2020-2-28-35.
13. Kunwar C. B., Basnet B., Sunuwar S., Mahato D. N., Chaudhari R., Upadhya J., Pokhrel P. Unraveling genotype-by-environment interaction in maize using cutting edge statistical tools: innovative

empirical selection for increased yield stability // *Ecological Genetics and Genomics*. 2024. Vol. 32. Art. No. 100249. DOI: 10.1016/j.egg.2024.100249.

14. Kumar U., Halling M., Parsons D., Bergkvist G., Morel J., Vogeler I., Geladi P., Hetta M. Dynamics and plasticity of agronomic performance and nutritive quality traits in forage maize at high latitudes // *European Journal of Agronomy*. 2022. Vol. 138. Art. No. 126532. DOI: 10.1016/j.eja.2022.126532.

15. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. Днепропетровск: ВНИИ кукурузы. 1980. 54 с.

16. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // *Crop Science*. 1966. No. 6(1). P. 36–40. DOI: 10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x.

References

1. Novichikhin A. P., Fedorova A. A., Lemesheva A. V. Ecological plasticity and stability evaluation in new corn hybrids // *Proceedings of the Kuban State Agrarian University*. 2023. No. 103. P. 129–134. DOI: 10.21515/1999-1703-103-129-134.

2. Gulnyashkin A. V., Novichikhin A. P., Shkarbutko E. V. Evaluation of the environmental stability and plasticity new hybrids of corn under various agroclimatic conditions // *Rice growing*. 2022. No. 3 (56). P. 35–40. DOI: 10.33775/1684-2464-2022-56-3-35-40.

3. Dronov A. V., Belchenko S. A., Mameev V. V., Nesterenko O. A. Parameters of adaptive capacity and grain yield of corn hybrids (FAO 100-300) in the conditions of the south-western part of non-chernozem region (Bryansk region) // *Legumes and great crops*. 2022. No. 1(41). P. 115–125. DOI: 10.24412/2309-348X-2022-1-115-125.

4. Sotchenko V. S., Gorbacheva A. G., Panfilov A. E., Kazakova N. I., Vetoshkina I. A. Reaction norm and stability of short-season maize hybrids as affected by environment // *Kormoproizvodstvo*. 2020. No. 4. P. 39–43. DOI: 10.25685/KRM.2020.2020.63669.

5. Gorbacheva A. G., Orlyanskaya N. A., Vetoshkina I. A., Chebotarev D. S. The results of evaluation of adaptability of corn parental lines // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2023. No. (1). P. 4–10. DOI: 10.28983/asj.y2023i1pp4-10.

6. Krivosheev G. Ya., Ignatiev A. S., Gorbacheva A. G., Vetoshkina I. A., Orlyanskaya N. A., Panfilova O. N. Parameters of environmental adaptability and stability of parental forms of maize hybrids // *Grain Economy of Russia*. 2023. No. 1. P. 82–88. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-84-1-82-88.

7. Paritov A. Yu., Otarova A. Z. Problems of ecological adaptation of corn lines and hybrids in the conditions of the Kabardino-Balkar Republic // *Proceedings of the IV International scientific and practical conference “Urgent problems of biodiversity and biotechnology”*. Astrakhan: Tatishchev Astrakhan State University, 2025. P. 60–62.

8. Silva P. C., Sánchez A. C., Opazo M. A., Mardones L. A., Acevedo E. A. Grain yield, anthesis-silking interval, and phenotypic plasticity in response to changing environments: evaluation in temperate maize hybrids // *Field Crops Research*. 2022. Vol. 285. Art. No. 108583. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108583.

9. Orlyanskaya N. A., Orlyansky N. A., Chebotarev D. S. Comparative indexing of early-maturing corn hybrids in multi-environment trial // *Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East*. 2023. No. 24(4). P. 581–591. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.4.581-59110.

10. Fu R., Wang X. Modeling the influence of phenotypic plasticity on maize hybrid performance // *Plant Communications*. 2023. Vol. 4. Iss. 3. Art. No. 100548. DOI: 10.1016/j.xplc.2023.100548.

11. Belchenko S. A., Dronov A. V., Lantsev V. V. Adaptive and productive potential of mid-early corn hybrids for grain in agrolandscapes conditions of Bryansk region // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy*. 2021. No. 2 (54). P. 19–26. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-2-19-26.

12. Dronov A. V., Belchenko S. A., Nesterenko O. A. Comparative evaluation of grain productivity and adaptability of early season maize hybrids under conditions of the South-West of Black earth // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy*. 2020. No. 2 (50). P. 28–35. DOI: 10.18286/1816-4501-2020-2-28-35.

13. Kunwar C. B., Basnet B., Sunuwar S., Mahato D. N., Chaudhari R., Upadhya J., Pokhrel P. Unraveling genotype-by-environment interaction in maize using cutting edge statistical tools: innovative empirical selection for increased yield stability // *Ecological Genetics and Genomics*. 2024. Vol. 32. Art. No. 100249. DOI: 10.1016/j.egg.2024.100249.

14. Kumar U., Halling M., Parsons D., Bergkvist G., Morel J., Vogeler I., Geladi P., Hetta M. Dynamics and plasticity of agronomic performance and nutritive quality traits in forage maize at high latitudes // *European Journal of Agronomy*. 2022. Vol. 138. Art. No. 126532. DOI: 10.1016/j.eja.2022.126532.

15. Methodical recommendations for conducting field trials with maize. Dnepropetrovsk: All-Union Research Institute of Corn, 1980. 54 p.

16. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // *Crop Science*. 1966. No. 6(1). P. 36–40. DOI: 10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x.

UDC 633.15:631.526.325

Krivosheev G. Ya., Ignatiev A. S., Shevchenko N. A.

ECOLOGICAL ADAPTABILITY AND STABILITY OF NEW MAIZE HYBRIDS

Summary. *The adaptability of maize hybrids to specific soil and climatic conditions can be determined most accurately by studying them in these very conditions. Moreover, by studying hybrids at a set of different points, it is possible to predict the area of their distribution. Current environmental study was conducted at five environmental testing sites with different soil and climatic conditions, such as Agricultural Research Center “Donskoy” (Rostov Region), National Center of Grain named after P.P. Lukyanenko (Krasnodar Territory), “Semenovodstvo Kubani OOO” (Limited Liability Company) (Krasnodar Region), Agroindustrial firm of innovative production OTBOR Ltd (Kabardino-Balkarian Republic), and All-Russian Research Institute of Corn (Stavropol Territory) in 2022-2024. The purpose of the current work was to study the ecological adaptability and stability of new maize hybrids, their productivity in favorable and limited climatic conditions. The total number of hybrids studied at all sites was 14 in 2022, 10 in 2023, and nine in 2024. The set of hybrids was updated annually, except for the standard ‘Zernogradsky 354 MV’ and the new hybrid ‘Luchezar MV’. New hybrids were developed by the method of interline hybridization. Field trials were laid out according to the methodological recommendations for conducting field trials with maize. The ecological adaptability and stability were calculated using the Eberhart and Russell regression analysis method. The test points turned out to be contrasting in terms of growing conditions, since the indices of environmental conditions (i_j) varied from -3.49 to +4.89. New hybrids with improved productivity, and ecological adaptability and stability were identified annually. In the set of hybrids studied in 2022, the best indicators demonstrated ‘ZN 262’ ($x_i=7.22$ t/ha, $b_i=1.13$, $\sigma^2_d=35.22$) with the maximum productivity of 10.78 t/ha. Hybrids ‘ZN 461’ and ‘ZN 462’ possessed high adaptability ($b_i=1.17$ and 1.15) and low stability ($\sigma^2_d=96.10$ and 67.13). The area of their cultivation is limited by favorable environmental conditions. In the set of hybrids of 2023, the productive ($x_i=7.88$ t/ha) and flexible ($b_i=1.22$) ‘ZR 262’ with low stability ($\sigma^2_d=61.91$) was identified. This hybrid is preferable for intensive cultivation under unlimited conditions. In 2024, hybrids suitable for cultivation in zones of different levels of favorability were identified: ‘Kross 360’ ($x_i=4.78$ t/ha, $b_i=1.00$, $\sigma^2_d=36.5$) and ‘Kross 459’ ($x_i=4.36$ t/ha, $b_i=1.25$, $\sigma^2_d=34.1$). During the research period, the new maize hybrid ‘Luchezar MV’ demonstrated the best indicators in 2023 ($x_i=7.58$ t/ha, $b_i=1.53$, $\sigma^2_d=23.52$). The standard ‘Zernogradsky 354 MV’ can be recommended for extensive cultivation conditions since it has a weak response to growing conditions ($b_i=0.68-0.86$) and high stability ($\sigma^2_d=19.14-31.81$).*

Keywords: *maize (Zea mays L.), hybrids, ecological adaptability, stability, index of environmental conditions, linear regression.*

Кривошеев Геннадий Яковлевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства кукурузы, ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: genadiy.krivosheev@mail.ru.

Игнатьев Алексей Станиславович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства кукурузы, ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3; e-mail: ignatev1983@rambler.ru.

Шевченко Николай Алексеевич, техник-исследователь лаборатории селекции и семеноводства кукурузы, ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, 3.

Krivosheev Gennady Yakovlevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory for maize breeding and seed production, State Scientific Establishment “Agricultural Research Center “Donskoy” (SSE “ARC “Donskoy”); 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; email: genadiy.krivosheev@mail.ru.

Ignatiev Aleksey Stanislavovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory for maize breeding and seed production, State Scientific Establishment “Agricultural Research Center “Donskoy” (SSE “ARC “Donskoy”); 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; email: ignatev1983@rambler.ru.

Shevchenko Nikolay Alekseevich, technician-researcher of the Laboratory for maize breeding and seed production, State Scientific Establishment “Agricultural Research Center “Donskoy” (SSE “ARC “Donskoy”); 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания 0505–2022–0003 «Создать новый селекционный материал и гибриды кукурузы различных групп спелости с высокой адаптивностью и устойчивостью к экстремальным факторам среды».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 26.08.2025.

Дата принятия к печати – 20.10.2025.